

LOGISTIKA SOHASIDA UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARI VA ULARNING RAQAMLI BOSHQARUV TIZIMLARI

Sidiqov Bositxon Murodjon o'g'li

TDIU, "Raqamli iqtisodiyot" yo'nalishi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14924990>

Annotatsiya. Ushbu maqolada logistika sohasida uchuvchisiz uchish apparatlarining (UUA) o'rni va ularning raqamli boshqaruv tizimlari bilan integratsiyasiga e'tibor qaratilgan. Zamonaviy logistika tizimlarida UUA texnologiyalaridan foydalanish yuk tashish jarayonlarini tezlashtirish, monitoringni takomillashtirish va xarajatlarni kamaytirishga xizmat qiladi. Tadqiqotda raqamli boshqaruv tizimlarining UUALarning samaradorligiga ta'siri, ularning afzalliklari hamda logistikada qo'llanilish tajribasi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: dron, logistika, monitoring, raqamli boshqaruv tizimlari, "so'nggi mil", UUA.

Abstract. This article focuses on the role of unmanned aerial vehicles (UAVs) in the field of logistics and their integration with digital control systems. The use of UAV technology in modern logistics systems serves to accelerate cargo transportation processes, improve monitoring, and reduce costs. The study examines the impact of digital control systems on the efficiency of UAVs, their advantages, and practical applications in logistics.

Keywords: drone, logistics, monitoring, digital control systems, "last mile", UUA.

Аннотация. В данной статье рассматривается роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сфере логистики и их интеграция с цифровыми системами управления. Использование технологий БПЛА в современных логистических системах способствует ускорению процессов грузоперевозок, совершенствованию мониторинга и снижению затрат. В исследовании анализируется влияние цифровых систем управления на эффективность БПЛА, их преимущества, а также практическое применение в логистике.

Ключевые слова: дрон, логистика, мониторинг, цифровые системы управления, «последняя миля», БПЛА.

Hozirgi davrda logistika sohasi tez sur'atlar bilan rivojlanib, raqamli texnologiyalar va innovatsion yechimlardan samarali foydalanishni talab qilmoqda. Bu jarayonda uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) transport va monitoring sohalarida yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Ushbu texnologiyalar yuk tashish jarayonlarini tezlashtirish, xarajatlarni kamaytirish va operatsion samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. UUA texnologiyalarining rivojlanishi raqamli boshqaruv tizimlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu tizimlar uchuvchisiz apparatlarning barqarorligi, aniq boshqarilishi va real vaqt rejimida monitoring imkoniyatlarini ta'minlaydi. Raqamli boshqaruv texnologiyalari UUALarning logistika tizimlariga integratsiyalashuv jarayonini soddalashtiradi va ularning qo'llanilish ko'lamini kengaytiradi. Logistika tizimida turli xil sensorlar, GPS tizimi, sun'iy intellekt algoritmlari va boshqa zamonaviy texnologiyalar asosida boshqariluvchi UUALar real vaqt rejimida ma'lumotlar to'plash, harakat yo'nalishini optimallashtirish va to'qnashuvlar oldini olish imkonini beradi.

So‘nggi yillarda logistika sohasida uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) texnologiyalarining qo‘llanilishi sezilarli darajada oshmoqda. Market Research Future hisobotiga ko‘ra, global UUA bozorining hajmi 2027-yilga borib \$58,4 milliardga yetishi taxmin qilinmoqda, yillik o‘shish sur‘ati esa 14,1% ni tashkil etadi. Bu raqamlar UUA texnologiyalarining kelajakdagi strategik ahamiyatini ochib beradi. Yuk tashish sohasida UUAlar qo‘llanilganda, yetkazib berish jarayonlari 30-40% ga tezlashishi mumkinligi aniqlangan. Masalan, Amazon Prime Air loyihasi orqali kompaniya yuklarni 30 daqiqada yetkazib berishga qodir texnologiyalarni joriy qilmoqda. Shu bilan birga, Xitoyning JD.com kompaniyasi uzoq hududlarga dronlar orqali yuk tashishni yo‘lga qo‘ygan bo‘lib, transport xarajatlarini 70% ga kamaytirishga erishgan.

PwC – PricewaterhouseCoopers kompaniyasi dunyodagi eng yirik xalqaro audit, konsultatsiya va professional xizmatlar ko‘rsatuvchi kompaniyalardan biri bo‘lib, u o‘tkazgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, 2024-yilda dunyo bo‘ylab 14.000 ta kunlik yetkazib berish natijasida 5 millionga yaqin biznesdan iste‘molchiga (B2C) yetkazib berish ishlari dron orqali amalga oshirildi. Bu raqam o‘n yil ichida ta‘sirchan 808 millionga yetishi kutilmoqda.

1-rasm. 2024-2034-yillarda B2C sektorida dron orqali yetkazib berishlar soni

Birlik iqtisodiyoti yetkazib berish xarajatlarini 2034-yilda taxminan \$2 deb hisoblagan holda, uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) korxonalar uchun yangi bozorlarga kirish, mijozlar ehtiyojini qondirish va rentabellikni oshirish uchun jozibador muqobil taklif qiladi, ayniqsa an'anaviy "so'nggi mil" yetkazib berish qiyin bo'lgan hududlarda.

Qabul qilishning kuchayishi bilan bir qatorda, birlik iqtisodiyoti tez yaxshilanmoqda – yetkazib berish uchun o‘rtacha birlik narxi hozirda \$6 dan \$25 gacha. Kelgusi 10 yil ichida ushbu narxning 70% dan ko‘proq pasayishi kutilmoqda, bu nafaqat an'anaviy "so'nggi mil"ni yetkazib berish xarajatlariga mos keladi, balki ulardan oshib ketadi va keng miqyosda qabul qilinishiga erishganligi sababli sanoat uchun burilish nuqtasini yaratadi.

Butun dunyo bo‘ylab UUAlar orqali iste‘molchilarga yetkaziladigan tovarlar qiymati har yili 74% ga o‘shib, 2024-yildagi 251 million dollardan 2034-yilda 65,177 million dollargacha oshishi kutilmoqda.

2-rasm. Mintaqa va tovarlar turi bo‘yicha yetkazib berilgan tovarlarning qiymati (million AQSH dollarida)

Undan tashqari, UUA orqali yetkazib berish nafaqat ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytiradi hamda mijozlar uchun vaqtni samarali va qulay qiladi, balki karbonat angidrid CO₂ chiqindilarini ham sezilarli darajada kamaytiradi. Bitta UUA yiliga ichki yonuv dvigatelli transport vositalari chiqaradigan 45 tonnagacha CO₂ emissiyasini tejashi mumkin. Bu 1800 daraxtning uglerod saqlash xususiyatiga teng.

Raqamli boshqaruv tizimlari uchuvchisiz uchish apparatlari (UUA) samaradorligini oshirishda asosiy omil hisoblanadi. Ushbu tizimlar orqali UUALarning harakatini aniq boshqarish, real vaqt rejimida monitoring olib borish va optimal yo‘nalishlarni avtomatik tanlash imkoniyati yaratiladi. Bu, ayniqsa, logistika sohasida vaqt va resurslarni tejashga katta hissa qo‘shadi.

Dunyo miqyosida raqamli boshqaruv tizimlarining rivojlanishi UUA texnologiyalarini yanada kengroq qo‘llash imkonini berdi. Ta‘minot zanjirini boshqarish bo‘yicha global bozor hajmi 2024-yilda 31,77 milliard AQSH dollarini tashkil etdi va 2034-yilga kelib 89,57 milliard AQSH dollariga yetishi kutilmoqda hamda 2025-yildan 2034-yilgacha bo‘lgan davrda CAGR (murakkab yillik o‘shish sur‘ati) 10,92% ga oshadi. Bu tizimlar turli sohalarda, jumladan, logistika, xavfsizlik, qishloq xo‘jaligi va energetikada keng qo‘llanmoqda.

3-rasm. Global ta'minot zanjiri bozor hajmi

Raqamli boshqaruv tizimlari orqali UUALar:

- GPS va GIS integratsiyasi bilan harakat yo'nalishini aniq belgilash;
- Real vaqt monitoringi yordamida yuklarning harakatini nazorat qilish;
- AI (sun'iy intellekt) va Big Data texnologiyalari orqali optimal yo'nalishlarni tanlash imkoniyatiga ega bo'ladi.

Masalan, UPS kompaniyasi o'z dronlarida raqamli boshqaruv tizimlarini joriy qilib, qishloq hududlarida tezkor tibbiy yuklarni yetkazib berishni yo'lga qo'ygan. Bu tizim orqali har bir dronning harakati real vaqt rejimida kuzatiladi va noxush holatlarda avtomatik ogohlantirish beriladi.

Raqamli boshqaruv tizimlarining afzalliklari:

- *Avtomatlashtirish:* UUALarning inson aralashuvisiz ishlashi, bu esa inson xatosini minimallashtiradi;
- *Masofaviy boshqaruv:* uzoq hududlardagi operatsiyalarni masofadan turib boshqarish imkoniyati;
- *Energiya samaradorligi:* optimal boshqaruv algoritmlari orqali batareya quvvatini tejash va uzoqroq masofalarga uchishni ta'minlash.

Tadqiqotlarga ko'ra, raqamli boshqaruv tizimlari yordamida UUALarning samaradorligi 40-50% ga oshadi. Bu esa, ayniqsa, transport va logistika sohasida muhim ahamiyatga ega bo'lib, xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, logistika sohasida UUA texnologiyalari yuk tashish, monitoring va xavfsizlik jarayonlarini sezilarli darajada samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Raqamli boshqaruv tizimlari UUA harakatini aniq boshqarish, real vaqt monitoringi va optimal yo'nalish tanlash imkoniyatini ta'minlaydi. Buning natijasida vaqt va xarajatlar qisqaradi, ekologik xavfsizlik ta'minlanadi hamda logistika tizimining samaradorligi ortadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gulyamov S.S., Shermuxamedov A.T., Xolboev B.M. “Raqamli iqtisodiyot: innovatsion raqamli texnologiyalar” o‘quv qo‘llanmasi. Kursk – 2022. - B.294 (RSCI)
2. Gulyamov S.S., Shermuxamedov A.T., Axmedova M., “Transport sohasini raqamlashtirish”, “Iqtisodiyot” ilmiy-tahliliy elektron jurnali. Vol. 1. Toshkent, 2023.
3. “Unmanned aerial vehicles in logistics”, DHL Customer Solutions & Innovation Represented by Matthias Heutger, Senior Vice President Strategy, Marketing & Development, DHL CSI 53844 Troisdorf, Germany.
4. “Drone Deliveries: Taking Retail and Logistics to New Heights”, by “PwC Drone Powered Solutions”, 2024.
5. <https://www.statista.com/outlook/tmo/software/enterprise-software/supply-chain-management-software/worldwide>.